

YENGIL SANOAT KORXONALARIDA ELEKTR ENERGIYASINING SIFAT KO'RSATKICHLARINI TAHLIL QILISH VA HISOBLASH

Khakim Muratov, Kamoliddin Kadirov

Alijon Kushev, Botir Xoldarov

*The institute of energy problems of the academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 100076
Tashkent, Uzbekistan*

Abstract: Ushbu maqola energiya iste'moli rejimlarini tahlil qilish va energiyani hisoblash texnik ko'rsatkichlar har bir blok uchun alohida, keyin esa butun ishlab chiqarish uchun saqlanadi. Shu bilan birga, tadqiqot tajribasi shuni ko'rsatadiki, hal qiluvchi bosqich birliklarning ishlashi texnologik birliklarining energiya iste'moli rejimlarini batafsil o'rganishga asoslangan. Ilmiy-tadqiqot ishlari elektr balansini tahlil qilish, agregat elementlari va tarkibiy qismlarida elektr energiyasining doimiy va yuklama yo'qotish manbalarini aniqlashdan boshlanadi, so'ngra unumdorlikka qarab iste'mol qilinadigan quvvat, mutlaq va solishtirma elektr energiyasining energiya xarakteristikalari ishlab chiqish.

Introduction

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi "Iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va mavjud resurslarni jalb etish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining yoqilg'i-energetika mahsulotlariga qaramligini kamaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4779-son qarori bilan tartibga solinadi⁸.

Ushbu qaror bo'yicha ishlab chiqarilayotgan mahsulot va ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun sarflanayotgan yoqilg'i-energetika resurslari yo'qotishlarini qisqartirishga hamda energiya samaradorlikka erishish va barcha turdagi texnologik qurilmalarda isitish, yoritish, issiq va sovuq suv ta'minoti hamda yengil sanoat korxonalarida ishlab chiqarishda energiya sarfini tartibga soluvchi avtomatik tizimlar uchun elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish va hisoblash uchun quyidagi usullar taklif etiladi.

Blok-differensiallashgan usul sanoat korxonalarining elektr energiyasini iste'mol qilish rejimlari tahlili shuni ko'rsatadiki, elektr energiyasini iste'mol qilishni ratsionalizatsiya qilish elektr inshootlari va texnologik birliklarning ishlashini optimallashtirish bilan bir qatorda qayta ishlangan mahsulotlar va energiya tashuvchilari bo'lgan suv, kislorod, siqilgan havo, turli xil moylar va boshqa turdagi maxsulotlardan oqilona foydalanish kerak bo'ladi. Tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun elektr energiyasini standartlashtirish bilan bir qatorda, korxonalar asosiy ishlab chiqarish sexlarida, nasos, kislorod, kompressor stansiyalarida va hokazolarda korxonada ichida ularni nazorat qilish uchun tegishli energiya sarfi standartlarini ishlab chiqadilar. Agar energiya iste'moli ko'rsatkichlarini texnologik tarkibiy qismlardan foydalanish ko'rsatkichlari bilan o'zaro bog'lamasdan ko'rib chiqsak, haqiqiy vaziyatni ob'ektiv baholash mumkin emas.

2 Research Methods

O'zaro bog'langan echimlarni ta'minlash uchun quyidagi metodologiya taklif etiladi.

⁸ <https://lex.uz/>

1.1-rasm Hisoblash bloklarini shakillantirish sxemasi

Ushbu bloklarni bir nechta turga bo'lish mumkin (1.1-rasm) I blok bo'yicha ko'rib chiqsaq,

(W_{Ii}) quvvat sarfi ,

(Q_i) oraliq mahsulot ishlab chiqarish uchun ketgan ishlab chiqarish birligi

(E_i) solishtirma xarajatlari,

(W_{Ii}) elektrenergiya,

(G_i) mahsulotni ishlab chiqarish uchun birlik xarajatlari ,

(q_{Ii}) birlik xarajat,

(Z) yakuniy mahsulot birligi.

II blokida yakuniy mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun Z ishlab chiqarish jarayonining yakuniy bosqichidir.

III elektr istemolchi bloki (W_{III}) texnologik jarayon komponentlarini va ikkilamchi energiya tashuvchilarini G_i ishlab chiqarish bo'linmasidir.

I blokga o'xshab, III blokda mahsulot uchun (G_i) elektrenergiya W_{III} ni birlik xarajatlar γ_i va yakuniy mahsulot birligiga Z mahsulot G_i birlik xarajatlari W_i ishlatilgan elektrenergiya.

IV blokda W_{IVb} boshqa elektrenergiya xarajatlari.

Shunday qilib, yuqoridagi bloklarning har biri energiya iste'moli ko'rsatkichlari bilan bir qatorda, xom ashyo, yarim tayyor mahsulotlar va texnologik komponentlarni iste'mol qilish ko'rsatkichlarini ham o'z ichiga oladi.

Korxonaning umumiy o'ziga xos energiya iste'molida har bir birlikning ishtiroki ulushi ikkita ko'rsatkich bilan belgilanadi:

a) ishlab chiqarish uchun maxsus energiya sarfi ma'lum bir ustaxona yoki jarayonni ishlab chiqarish.

I va II tipidagi bloklar uchun

$$E_I = \frac{W_I}{Q} \quad E_{II} = \frac{W_{II}}{Z} \quad (1)$$

III va IV tipidagi bloklar uchun

$$\gamma_{III} = \frac{W_{III}}{G} \quad \text{va} \quad \gamma_{IV} = \frac{W_{IV}}{Z} \quad (2)$$

b) yakuniy mahsulot birligiga oraliq ishlab chiqarish mahsulotlari, texnologik komponentlarning solishtirma sarfi

Bulok uchun

$$\text{Bulok uchun I} \quad q = \frac{Q}{Z} \quad (3)$$

$$\text{Bulok uchun III} \quad W = \frac{Q}{Z} \quad (4)$$

olganda , korxonaning umumiy o'ziga xos elektr energiyasini iste'mol qilishda har bir birlikning ishtiroki xuddi shunday ifodalar bilan aniqlanadi;

$$e_I = Eq e_{II} = E_{II} \quad (5)$$

$$\alpha_{III} = \gamma W \alpha_{IV} = \gamma_{IV} \quad (6)$$

Shunday qilib, o'ziga xos quvvat sarfining umumiy ko'rsatkichi quyidagi shaklga ega bo'ladi:

$$e_Z = \sum_1^n ei + \sum_1^n ai + \alpha_{pr} \quad (7)$$

1.2-rasm alpha blokining tarmoqlanish tizimi

Energiya iste'moli rejimlarini tahlil qilish va energiyani hisoblash texnik ko'rsatkichlar har bir blok uchun alohida, keyin esa butun ishlab chiqarish uchun saqlanadi. Shu bilan birga, tadqiqot tajribasi shuni ko'rsatadiki, hal qiluvchi bosqich birliklarning ishlashi texnologik birliklarining energiya iste'moli rejimlarini batafsil o'rganishga asoslangan. Ilmiy-tadqiqot ishlari elektr balansini tahlil qilish, agregat elementlari va tarkibiy qismlarida elektr energiyasining doimiy va yuklama yo'qotish manbalarini aniqlashdan boshlanadi, so'ngra unumdorlikka qarab iste'mol qilinadigan quvvat, mutlaq va solishtirma elektr energiyasining energiya xarakteristikalari ishlab chiqiladi.

Maxsus quvvat iste'molining minimal mumkin bo'lgan qiymati, xususan, quvvat iste'moli chiziqli o'zgarishi bo'lgan birliklar uchun quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$r = \frac{W_a - \sum ai}{P + \sum bi} \quad (8)$$

Bu erda W_a va P mos ravishda, ish davri uchun elektr energiyasi iste'moli va mahsulot chiqishi; a_i, b_i - shunga ko'ra, energiya sarfini kamaytirish va agregatning unumdorligini oshirish choralari. Favqulodda ishlamay qolishi, agregatlarning rejadan tashqari o'chirilishi va ularning ishga tushirish rejimlarining energiya samaradorligiga ta'sirini baholash juda muhim, birliklarni ishga tushirish bilan bog'liq ortiqcha energiya iste'moli miqdori:

$$\Delta W_{ish} = \left[W_p + \left(\frac{W_n^I}{P_p} - r^I \right) P_p \right] m \quad (9)$$

bu erda W_p - ishga tushirish boshlanishidan (t_1) ishlab chiqarish boshlanishigacha bo'lgan davr uchun elektr energiyasi iste'moli (t);

W_n^I va P_p - mos ravishda, elektr energiyasi iste'moli va qurilmaning normal ishlash rejimini tiklashgacha bo'lgan ishga tushirish davri uchun mahsulot ishlab chiqarish; m - hisob-kitob davrida blokning rejadan tashqari va favqulodda o'chirishlar soni. Korxonaning elektr yuklama jadvalini tartibga solish muammolarini hal qilishda quyidagi tarzda foydalanish mumkin. xususan, ushbu birlikning maksimal quvvatning tizimidagi ishtiroki.

Elektr iste'molini kamaytirish uchun zaxiralar quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$\Delta W = (r' - r)P - r \sum bi - \Delta W_{ish} \quad (10)$$

Bu erda r - operatsion blokning o'ziga xos quvvat sarfi va faoliyatni amalga oshirish.

Quvvat iste'molining chiziqli bo'lmagan o'ziga xos elektr zaryadining iqtisodiy qiymati birlikning kamaytirilgan mahsuldorligiga mos kelishi mumkin va, agar bu holda jihozning to'liq yuki bilan ishlash kerak bo'lsa, u holda o'ziga xos quvvat sarfi yuqori bo'lgan holda optimal deb hisoblash kerak.

Birlik unumdorligi pasayganda, talab qilinadigan mahsulot sifati ta'minlanganda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin.

Tabiiyki, energiya resurslaridan foydalanish xususiyatiga ko'ra turli xil turdagi birliklar (elektr drayvlar, elektr texnologiyalari, elektr va issiqlik energiyasidan bir vaqtning o'zida foydalanish va boshqalar) optimallashtirish mezonlarini tanlash bo'yicha mustaqil qaror qabul qilishni talab qiladi. Eng foydali energiya iste'moli rejimlarini ishlab chiqish.

Bundan tashqari, asosiy birliklarning ko'rsatkichlari asosida har bir blok uchun matematik modellar va mos keladigan energiya tavsiflari va boshqalar, shuningdek, $\Delta W = f(P), E = f(Q), \alpha = f(G)$ ma'lum usullardan foydalangan holda tegishli ko'p faktorli modellar ishlab chiqiladi.

1.2-rasm Blok ko'rsatkichlarini hisoblash uchun nomogramma

I va III bloklar uchun hisob-kitoblarni osonlashtirish uchun 1.2-rasmda ko'rsatilgan maxsus nomogramma taklif etiladi. Ushbu ustaxonaning mahsuloti (Q), u mahsulotni (Z) olish uchun ustaxonaga yuboriladi .

Z va Q koordinatalarida biz tonna uchun Q o'ziga xos iste'molning turli qiymatlariga mos keladigan a va b egri chiziqlarini tuzamiz $\tau - q_1 = \text{tg}\beta_1 = 1,64$ va $q_2 = \text{tg}\beta_2 = 1,867$.

II kvadratda biz energiya xarakteristikasi $E = f(Q)$ va I II kvadratda - q_2 va holatga bog'liqlikni quramiz. q_2 Har bir blok uchun shunga o'xshash nomogrammalar tuzilishi mumkin.

Umuman korxonaga uchun elektr energiyasi iste'moli (1.7) formulaga muvofiq ifodadan aniqlanadi:

$$W = (\sum_1^n ei + \sum_1^{n^1} d_i + \alpha_{nr})Z \quad (1.11)$$

Yengil sanoat korxonalarida elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlarini tizimli tahlil usuli yoqilg'i-energetika balansi keskinlashgan sharoitida energetika rivojlanishining hozirgi bosqichi elektr energiyasini hisobga olish, nazorat qilish va me'yorlash usullarini takomillashtirishni talab qiladi.

Elektr energiyasini iste'mol qilish darajasidagi o'zgarishlar xarakterini aniqlashning to'g'ri va eng aniq natijalari, asosan, ishlab chiqarish (ish) birligiga elektr energiyasining solishtirma iste'molini o'rganish asosida mumkin. Muammoning murakkabligi shundaki, ishlab chiqarish birligi ko'plab o'zgaruvchilar - ishlab chiqarishning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari funktsiyasidir.

Uni tahlil qilish va hisoblash elektrdan tashqari, texnologik va operatsion omillarni va xom ashyo, yarim tayyor mahsulotlar va texnologik jarayonning yordamchi komponentlari siqilgan havo, kislorod, suv va boshqalar iste'moli normalaridan chetga chiqishga olib keladigan omillarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Mavjud amaliyotda u yoki bu darajada hisobga olinadi, ammo bu parametrlar standartlarni hisoblashda bevosita kiritilmaydi, bu ko'p hollarda energiya ko'rsatkichlari qiymatini ob'ektiv baholashga xalaqit beradi. Shunday qilib, zamonaviy usullar va hisoblash formulalarida xom ashyo va texnologik jarayonning yordamchi komponentlari iste'moli ko'rsatkichlarining yo'qligi bunga olib keladi. Texnologiyani takomillashtirish yoki ishlatiladigan materiallar sifatining o'zgarishi tufayli ularning xarajatlari o'zgarganda, elektr energiyasiga tez-tez keskin o'zgaruvchan talabni hisobga olish mumkin emasligi.

Korxonalarda katta hajmdagi dastlabki ma'lumotlarning mavjudligi, qo'llaniladigan usullarning murakkabligi, hisob-kitoblarning tezligi va aniqligiga bo'lgan talab, o'ziga xos energiya iste'molining taxminiy qiymatini olishning boshqa bu muammoni tizim tahlili usuli yordamida kompleks hal qilishni talab qiladi. Yuqoridagi ko'rsatkichni sintez qilish uchun birinchi qadam sifatida retrospektiv tahlil asosida tegishli doimiy ishlab chiqish kerak. Ushbu vaziyatning umumiy ko'rinishini o'z ichiga oladi va prognoz qilingan ko'rsatkichga ta'sir qiluvchi energiya va texnologik omillarning o'zaro ta'siri haqida ishlab chiqarish birligi uchun o'ziga xos energiya sarfi to'liq ma'lumot beradi. Elektr energiyasini tahlil qilishda butun ishlab chiqarishning elektr energiyasini iste'mol qilish ko'rsatkichlarini umumiy baholash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan va kelajakda o'zi yurar qurilmalar sifatida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan ishlab chiqarish birliklari, maydonlari va jarayonlari aniqlanadi [2].

2.1-jadval

Hisoblash uchun tegishli hisoblash formulalari

Belgilanishlar	Hisoblash formulalari
W_0	$W_{01}(1 \pm k_1) + W_{02}(1 \pm k_2) + W_{03}(1 \pm k_3)$ $K = f(x_1, x_2, x_3)$
D	$\delta = \frac{W - W_0}{Q} (1 \pm k_\delta), \delta_B = \frac{W_B - W_{0B}}{B} (1 \pm k_\delta)$ $K_d = f(x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9)$
D	$\delta = \frac{W - W_0}{Q} (1 \pm k_\delta), \delta_B = \frac{W_B - W_{0B}}{B} (1 \pm k_{\delta_B})$ $K_d = f(x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9)$
Q	$Q = (Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n)(1 \pm K_Q)$ $K_Q = f(x_{101}, x_{102}, \dots, x_{10n})$
Q'	$Q = \left(Q_1 + \frac{\lambda_{Q2}}{\lambda_{Q1}} Q_2 + \dots + \frac{\lambda_{Qn}}{\lambda_{Q1}} Q_n \right) (1 \pm K_Q)$ $Z = (Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n)(1 \pm K_Z)$ $K_Z = f(X_{111}, X_{112}, X_{113})$
Z	$Z' = \left(Z_1 + \frac{\lambda_{Z2}}{\lambda_{Z1}} Z_2 + \dots + \frac{\lambda_{Zn}}{\lambda_{Z1}} Z_n \right) (1 \pm K_Z)$
G	$G = f(X_{12}, X_{13})$
B	$B = B_1 + B_2 + \dots + B_n$ $B = f(X_{14}, X_{15}, X_{16}, X_{17}, X_n)$
E	$E = \frac{1}{Q} (W_0 \pm W_{ot14}) + \partial$
E'	$E' = \lambda_{Q1} \left(\frac{W_0}{\lambda_{Q1} Q + \lambda_{Q2} Q_2 + \dots + \lambda_{Qn} Q_n} + 1 \right) \pm \frac{W_{ot14}}{Q'}$
ω	$\omega = \frac{W_0}{B} + \delta_B;$ $\omega = W_B \frac{1}{\gamma_1 Q_1 + \gamma_2 Q_2 + \dots + \gamma_n Q_n}$
γ	$\gamma = \frac{B}{Q}; \gamma = \frac{B}{Q'}; \gamma_Z = \frac{B}{Q'}$
q	$q = \frac{G}{Z}; q_Z = \frac{Q}{Z}$

3 Results and Discussions

Sanoat korxonasi ko'rsatkichlarini tahlil qilish va hisoblashda korxonani bloklarga ajratilgan holda ko'rib chiqish oqilona yo'l:

a) sanoat korxonasi ko'rsatkichlarini tahlil qilish va hisoblashda - asosiy ishlab chiqarish sexlari, texnologik jarayonning yordamchi komponentlari ishlab chiqaruvchi yordamchi sexlar, shuningdek korxonaning boshqa ehtiyojlari uchun elektr energiyasini iste'mol qilish bloki (tashqi yoritish, ta'mirlash

xizmatlari va boshqalar) ko'rsatkichlari;

b) ishlab chiqarish birlashmalari, zavodlar va butun bir tarmoqning energiya ko'rsatkichlarini tahlil qilish va hisoblashda alohida sanoat korxonalarini ko'rsatkichlari.

Sanoat korxonalarini hisoblashda yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda quyidagi usul bilan ta'minlash mumkin.

E_i - sexning (Q_i) mahsuloti (yarim tayyor mahsulot) ishlab chiqarish uchun elektr energiyasi (W_i) - bo'ladi.

$$E_i = \frac{W_i}{Q_i} \quad (12)$$

(Z) ishlab chiqarish uchun mahsulot (sex) (yarim tayyor mahsulot) ning solishtirma iste'moli quyidagicha bo'ladi:

$$q_i = \frac{Q_i}{Z} \quad (13)$$

(1.12) va (1.13) tenglamalarni birlashtirib olamiz

$$d_i = \frac{W_i}{Z} = E_i q_i \quad (14)$$

ishlangan mahsulotlar (yarim tayyor mahsulotlar)ning solishtirma iste'moli birligining matematik ifodasi bo'lib, korxonada yakuniy mahsulotining umumiy tan narxidagi i -bo'linma ishtirokining ulushi hisoblanadi.

Bir qator asosiy va yordamchi ustaxonalarni o'z ichiga olgan korxonalarda yakuniy mahsulot uchun tan narxini hisoblash quyidagi formula yordamida amalga oshirilishi mumkin:

$$e = \sum_1^n E_i q_i + \sum_1^n \gamma_i \omega_i = \sum_1^n \alpha_i + \sum_1^{n^1} \alpha^{1i} \quad (15)$$

Bu yerda n va n^1 - ustaxonalar soni, mos ravishda, asosiy va yordamchi ustaxonalar

$$\gamma_i = \frac{B_i}{Z}, \quad \omega_i = \frac{\omega_{Bi}}{B_i} \quad (16)$$

mos ravishda texnologik jarayonning yordamchi komponentlarining o'ziga xos iste'moli (B_i) yakuniy mahsulot uchun (Z) n ishlab chiqarish B_i uchun ishlab chiqarish birligi.

Agar korxonada o'zining asosiy mahsulotidan tashqari boshqa korxonalariga yetkazib berish uchun yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqaradigan bo'lsa, unda, odatda, [3], ushbu turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun energiya sarfi alohida standartlashtirilishi kerak. Bunday holda, hisoblash yordamchi ustaxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan texnologik jarayon komponentlarini ishlab chiqarish uchun energiya sarfini o'z ichiga olishi kerak. Bir qator hollarda bir xil komponent bir nechta ustaxonalar tomonidan iste'mol qilinadi - siqilgan havo (B_h), suv (B_s), kislorod (B_k) va boshqalar. Bunday holda, energiya iste'moli, masalan, siqilgan havo ishlab chiqarish uchun formula quyidagicha bo'ladi

$$W_s = W_c (B_h + B_s + B_k) \quad (17)$$

Umuman olganda, texnologik jarayonning yordamchi komponentlarining energiya ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda ishlab chiqarish bloki blokining hisoblash formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$\alpha_i = (\varepsilon_i \sum_1^m \omega_i \gamma_i) q_i \quad (18)$$

bu erda m - ustaxona mahsulotlari (yarim tayyor mahsulotlar) ishlab chiqarishda ishlatiladigan yuqori voltli transformator podstansiyalari bloklari soni - Q_i

$\gamma_i = \frac{B_i}{Q_i}$ ishlab chiqarish birligiga ushbu turdagi texnologik jarayonning yordamchi komponentlari ning o'ziga xos iste'moli (B_i)

1.4-rasm Tizimning tarmoqlanishi

Taklif etilayotgan usul har bir blok uchun mustaqil tadqiqot, hisob-kitoblar va optimallashtirish imkonini beradi.

Ushbu tenglamalar qamrab oladigan omillar doirasi va prognoz ob'ektini aniqlash bizga kerakli ko'rsatkichni sintez qilish va ushbu omillar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash imkonini beradi, bu stsenariyni ishlab chiqishda zaruriy shartdir. 1.2-rasmda berilgan bog'liqliklarning asosiy parametrlarini ko'rib chiqamiz :

Elektr iste'moli tenglama bilan ifodalanishi mumkin

$$W = W_0 + \delta \quad (21)$$

bu erda W_0 - ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga bog'liq bo'lmagan elektr energiyasi iste'moli. δ – ishlab chiqarish birligining doimiy komponenti bo'lib, u foydali energiya va yuk yo'qotishlarini ifodalaydi.

Yuqoridagi parametrlarning har biri, o'z navbatida, ularga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiluvchi bir qator omillar bilan bog'liq. Eksperimental tadqiqotlar va operatsion materiallarning statistik tahlili asosida biz energiya ko'rsatkichlariga eng katta ta'sir ko'rsatadigan omillarni topamiz, bu muammo turdagi energiya xususiyatlarini qurish orqali hal qilinadi $W = f(Q)$ va shaklning ko'p omilli korrelyatsiya modellarini olish

$$e = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \quad (22)$$

Bu erda x_1, x_2, x_3 va boshqalar mahsulotlarning elektr quvvati bilan bog'liq bo'lgan omillardir.

Xuddi shu modellar 1.1-jadvalda misol tariqasida keltirilgan barcha ko'rsatkichlar to'plami uchun ishlab chiqilgan.

Hodisalarning mantiqiy ketma-ketligi o'rnatilgandan so'ng, alohida o'rganilib va ishlab chiqilgandan so'ng, biz ishlab chiqarish birligi tizimining dastlabki parchalanishini amalga oshiramiz (1.4-rasm) uni bir qator quyi tizimlarga (bloklarga) ajratamiz - "C" Bu erda S_0, S_1, S_2, S_3 - tizimning mos darajalari [I].

Bundan tashqari, ko'plab tadbirlarni amalga oshirish bilan bog'liq bir qator muammolarni ko'rib chiqish va hal qilish kerak. Buning uchun biz tizimning keyingi tarkibidan foydalanamiz, bu orqali ma'lum bosqichlardan so'ng yakuniy "C blokining tarmoqlanish" - bu ham α blokining tarmoqlanish sxemasidir, chunki u umumiy qiymatga erishish uchun mo'ljallangan "C" (1.4-rasm, 1.5-rasm), bosqichma-bosqich, shuning uchun keyingi darajadagi faoliyat olinganki unga ko'ra vazifalarini va texnologik ko'rsatkichlarni, mashina va mexanizmlarning ishlash ko'rsatkichlarini, yarim tayyor mahsulotlar, xom ashyo sifatini va boshqalarni ta'minlaydi.

Yengil sanoatda ishlab chiqilgan mahsulotlar - iste'molning tabiati va guruhlar bo'yicha elektr energiyasini iste'mol qilish ko'rsatkichlari, assortimentni hisobga olgan holda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi, iste'molning o'ziga xos ko'rsatkichlari, xom ashyo, yarim tayyor mahsulotlar,

texnologik jarayonning tarkibiy qismlari, ishlab chiqarishning o'ziga xos ko'rsatkichlari. elektr energiyasi iste'moli va boshqalar. - sabab-oqibat munosabatlarini hisobga olgan holda tartibda tegishli darajalarda joylashgan. texnik jarayonning yordamchi komponenti ustaxonalari uchun ta'minot diagrammasi

1.5-rasm texnologik jarayonlarining birliklari ta'minoti sxemasi

4 Conclusions

Summarizing the research results, we can draw the following conclusions:

Ko'pchilik korxonalarda uchraydigan eng tipik kompozitsiyalar va ulanishlarni ko'rsatadi. Tabiiyki, har bir alohida holatda hisoblangan ko'rsatkichlar tuzilishiga tegishli o'zgartirishlar kiritilishi kerak. Shuningdek, 2.1-jadvalda taklif qilingan formulalar asosida tuzilishi mumkin bo'lgan tegishli kompyuter hisoblash dasturlari to'plami.

Prognoz davri uchun hisob-kitoblarni amalga oshirishda yangi mashinalar va texnologiyalarni, avtomatlashtirish uskunalarni, mehnatni muhofaza qilish choralarini va boshqalarni rejalashtirilgan joriy etishni hisobga olish kerak. Bunday holda, ushbu omillarning energiya bahosi ma'lum usullar, shu jumladan ekspert baholash usuli yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Turli sanoat tarmoqlari – to'qimachilik, yengil sanoat kabi korxonalarda tadqiqot olib borishda tizimli yondashuv joriy etildi. Hisoblash natijalari ularning aniqligi ancha quruq ekanligini ko'rsatdi. Shunday qilib, haqiqiy va hisoblangan ma'lumotlar o'rtasidagi tafovutlar 2%dan 5% gacha bo'lgan.

Elektr tizim tahlili usuli, texnologik va ekspluatatsion omillarning kompleks ta'sirini hisobga olgan holda energiyaning o'ziga xos va mutlaq iste'moli o'zgarishi tendentsiyalari va qonuniyatlarini eng yaqindan o'rganish va tizimning har qanday xususiyatini funktsiya sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. uning tashkil etilishi, korxonalarining energiya iste'molini tadqiq qilish va optimallashtirish, qayta ishlangan mahsulotlar va texnologik jarayonning foydalaniladigan komponentlari ko'rsatkichlari bilan bog'liq holda energiya iste'molini normallashtirish va prognozlash; har bir blok bo'yicha elektr energiyasi iste'moli ko'rsatkichlari bo'yicha ham, qayta ishlangan mahsulotlarning texnologiyaga isrof bo'lish ko'rsatkichlari bo'yicha ham alohida hisob-kitob va tahlillar olib borish, shuningdek, har bir ko'rsatkichni alohida optimallashtirish; har bir blokning ishlashiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash (texnologik, operatsion, tashkiliy); korxonaning matematik modellaridan, shu jumladan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarida har bir blokning modellaridan foydalanish .

References:

1. Курбацкий В.Г. Прогнозирование электрической нагрузки с использованием искусственных нейронных сетей / В.Г. Курбацкий, Н. В. Томин // Электрика. -2006. - № 7. – С. 26 -32.
2. Hoshimov F.A., Bakhadirov I.I., Kurbanbayeva M.S., Aytbayev N.A. Development of specific standards of energy consumption by types of produced products of the spinning product // E3S Web of Conferences 216, 01169 (2020) RSES 2020.